

L'AVOCAT ET L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Pouvant être perçue comme un ensemble de programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'Intelligence Humaine, l'IA tend à s'imposer dans notre quotidien.

Cela va de l'utilisation banale des applications de géolocalisation, aux IA plus complexes telles que celles permettant dans la Robotique de procéder aux opérations chirurgicales à de milliers de kilomètres de distance, en passant par certaines autres dites génératives, permettant de créer assez aisément et en des temps records, des contenus textuels, imagés, audios ou vidéos, à l'instar des logiciels de traduction automatique...

L'IA s'impose fatalement dans notre quotidien, avec quelques fois pour effet pervers, d'aliéner l'intelligence humaine au point de créer une dépendance

susceptible d'affaiblir le potentiel intellectuel de qui y a recours.

A la fois exaltante et atterrante, l'expansion de l'Intelligence Artificielle est sujette à controverse. Stephen HAWKING l'a d'ailleurs affirmé, « *Créer une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire humaine. Malheureusement, ce pourrait être le dernier, à moins que nous découvriions comment éviter les risques* ».

Dans le milieu de la Justice, le problème de la place de l'Intelligence Artificielle dans le rendu de la Justice se pose avec plus d'acuité, d'où la naissance de la théorie quelque peu apocalyptique du « Robot-Juge ». Dans les plus grands débats sur la question, l'on s'accorde à dire que si l'IA a l'avantage de faciliter au juge la recherche documentaire, elle ne devrait en aucun cas se substituer à son intime conviction, ni même servir à l'expertise d'une décision rendue.

Que dire pour ce qui est de l'Avocat face à l'Intelligence Artificielle ? Doit-il s'en méfier ? Ou au contraire doit-il trouver en ce ras de marré dont il ne peut se protéger un catalyseur d'opportunités ?

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : UN NOUVEAU MARCHÉ DU DROIT.

Les Systèmes d'Intelligence Artificielle se nourrissent essentiellement des données. Elles peuvent être humaines ou synthétiques. La collecte ou l'utilisation de chacun de ces types de données peut être génératrice de contentieux.

➤ Les Contentieux pouvant naître de la collecte ou de l'utilisation frauduleuse des données humaines (cas de la donnée à caractère personnel) :

La loi N°2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel au Cameroun définit la donnée personnelle comme « *Une information se rapportant à une personne permettant de l'identifier directement notamment par référence à toute forme d'identifiant ou à un ou plusieurs éléments, propre à son identité physique, psychologique, génétique, psychique culturelle, socio-professionnelle, ou économique, notamment un nom, une photo, une empreinte, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, un matricule interne, un identifiant numérique, une adresse IP, un identifiant de connexion informatique, un enregistrement vocal* ».

La collecte ou l'utilisation frauduleuse des données personnelles dans le processus de construction des Systèmes d'Intelligence Artificielle (SIA) peut être génératrice de responsabilité et partant, origine de contentieux.

C'est par exemple le cas de la manipulation informatique de l'image d'une personne physique ou morale, dans le but de porter atteinte à sa réputation ou à son honorabilité. A ce sujet, l'on assiste de plus en plus à la création à travers les Systèmes d'IA, des contenus vidéos, mettant quelques fois en scène des personnes connues, dans des conditions susceptibles de jeter le doute sur leur moralité, sans pour autant qu'elles aient quoi que ce soit à voir avec les faits mis en scène.

En attendant la légifération au Cameroun ou en sous-région, des activités liées à l'Intelligence Artificielle, le contentieux pouvant naître des cas sus évoqués mettra nécessairement en concours les règles relatives à la protection des données à caractère personnel contenues dans la loi du 23 décembre 2024, celles relatives à la lutte contre la cybercriminalité, contenues dans la Loi N°2010-12 du 12 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun de même que les règles de protection de la vie privée et du droit à l'image contenues dans divers textes normatifs à l'instar du Code Civil Camerounais.

D'autre part dans l'utilisation des IA génératives, une conception imprudente des prompts peut se révéler constitutive de responsabilité. C'est le cas pour un Avocat qui, dans la rédaction de son prompt aurait violé le secret professionnel, en divulguant via l'IA, des informations confidentielles se rapportant à son client, et ceci même si sa recherche avait pour but d'offrir à ce dernier un accompagnement optimal.

➤ Le Contentieux pouvant naître du traitement des Données Synthétiques

Contrairement aux données personnelles, les données synthétiques sont générées de façon artificielle. En cela, elles présentent moins de risques de violation de la vie privée. Elles sont le plus souvent utilisées pour la conception des IA dites « étroite » ou « IA faible », qui ont notamment pour but d'optimiser les capacités des produits industriels. Il en est par exemple ainsi dans le secteur de l'automobile avec les systèmes d'aide à la conduite, tels que les

caméras de recul de plus en plus sophistiquées, les assistances au freinage, etc.

Si les questions de la protection de la vie privée, du droit à l'image, des données personnelles et celles des droits fondamentaux se posent avec moins d'ampleur à ce niveau, celles liées d'une part à la propriété des Systèmes ou des Modèles d'IA créés se pose avec plus d'insistance, notamment dans les cas des créations collectives (des inventions brevetables, des dessins et modèles industriels, des schémas de configuration de circuits intégrés, en l'occurrence).

Le contentieux généré, outre les dispositions relatives au droit de propriété, mettra nécessairement en concours pour ce qui est du Cameroun et plus généralement des pays membres de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), les dispositions de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 modifié à Bamako le 14 décembre 2015, ensembles les annexes qui s'y rattachent. Les services d'un Avocat Conseil en Propriété Industrielle, se révéleront alors nécessaires.

➤ La responsabilité consécutive à l'utilisation de l'IA.

« Les IA sont des miroirs grossissants de leurs développeurs humains »
Sylvain MONTMORY, penseur du numérique.

Parce qu'ils résultent de l'Intelligence Humaine, les produits d'Intelligence Artificielle sont susceptibles d'imperfection. Il se posera alors la question de la responsabilité relative aux incidents pouvant survenir dans leur utilisation.

Qui de l'utilisateur, du concepteur ou du produit d'Intelligence Artificielle pourra être responsable des dommages causés ?

Tempe, Arizona, 19 mars 2018 : Un jour historique marqué par une prouesse technologique jusque-là inégalée dans l'industrie de l'automobile, avec le premier test de conduite sans chauffeur, effectué par l'entreprise UBER sur un véhicule de marque TESLA. Ce jour qui devait mettre en lumière les performances de l'Intelligence Artificielle développée par TESLA, a été entaché du sang de la regrettée Eliane HERBERG âgée de 49 ans, circulant sur un passage piéton, percutée par ce véhicule sans chauffeur roulant à grande vitesse, et décédée quelques jours plus tard.

Mis en cause, le système de freinage qui n'aurait pas été correctement réglé.

Mais qui tenir pour responsable d'un tel drame commis par un Système d'Intelligence Artificielle ?

S'il est établi que les SIA parce que n'étant pas dotés de la personnalité juridique ne sauraient avoir de responsabilité propre, il n'en est pas de même pour leurs Concepteurs.

En l'absence d'une législation sur l'Intelligence Artificielle au Cameroun, ce sont les règles de responsabilité civile du fait des choses, consignées dans les articles 1384 et suivants du code civil camerounais, qui pourraient être convoquées dans ce cas de figure, de même que la responsabilité pénale pour toute infraction opportune.

La responsabilité du concepteur d'IA pourra cependant être atténuée par l'erreur de l'utilisateur dès lors qu'il sera établi qu'il n'aura pas fait usage du SIA

conformément à sa prescription ou à sa destination.

Un autre cas de responsabilité liée à l'utilisation de l'Intelligence Artificielle, est celui d'un médecin qui après avoir fait à son patient un diagnostic erroné sur la base une Intelligence Artificielle prédictive, lui aura prescrit des médicaments qui auront davantage aggravé son état de santé. La question de la responsabilité civile de certains professionnels résultant de la substitution de leurs compétences par l'Intelligence Artificielle s'est posée dans ce cas.

En outre, l'utilisation de plus en plus répandue des assistants intelligents (encore appelés IA Vocales) telles que Alexa ou Siri peut être source de préjudice, et donc cause de réparation. Ces assistants ont la particularité d'interagir spontanément avec les utilisateurs, en apportant des réponses quasi instantanées à leurs questions. Présentes dans de nombreuses maisons et bureaux, ils sont d'une ECOUTE PERMANENTE. Ainsi, au-delà de la pertinence des réponses qu'ils apportent, le problème de l'intrusion permanente dans l'intimité des utilisateurs, ainsi que celui de la collecte et du stockage frauduleux de leurs données personnelles, se pose avec grand sérieux.

Fort est donc de constater que la collecte des données, de même que l'exploitation des Systèmes d'Intelligence Artificielle, est génératrice de responsabilité, ce qui peut donner lieu à un contentieux atypique. L'IA constitue donc assurément un nouveau marché du droit dans lequel l'Avocat occupe le comptoir principal.

Cependant la difficulté majeure, du moins dans le contexte juridique camerounais ou africain en général, demeure l'absence d'un cadre normatif propre à l'IA, le contentieux y relatif ne pouvant à ce jour être réglé qu'au moyen d'emprunts législatifs.

LA NECESSITE ET L'URGENCE DE REGLEMENTER L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU CAMEROUN ET EN AFRIQUE

« J'ai pu apprécier qu'une bonne réglementation favorise l'innovation, car sans cadre clair, les développeurs hésitent à intégrer l'IA de peur de ne pas pouvoir prouver qu'ils ont fait leur maximum pour se mettre en conformité en cas d'accident ». Cette déclaration de **Guillaume AVRIN**, Coordonnateur national français pour l'intelligence artificielle, suggère, à raison, que la réglementation de l'IA est un catalyseur de développement économique et industriel, en ce qu'elle encourage l'innovation en offrant aux concepteurs et développeurs, un cadre juridique stable et sécurisé.

Précurseur dans le domaine, l'Union Européenne est la première communauté à avoir réglementé l'utilisation et le développement de l'Intelligence Artificielle par l'adoption le 13 mars 2024, du premier règlement sur l'Intelligence Artificielle encore appelé « AI Act ». Le but visé par cette réglementation est d'encourager l'innovation responsable, de garantir la protection des droits humains à tous les citoyens dans l'utilisation des SIA, et de leur offrir un instrument juridique unique en la matière.

L'AI Act régleme notamment la gestion des risques liés au développement de l'IA, la gouvernance des données, la documentation technique, la traçabilité, la supervision humaine, l'évaluation de la robustesse, l'exactitude, la cybersécurité des systèmes d'IA et la mise en place d'un système de management de la qualité. (Cf. [info.gouv.fr publication du 24 mai 2024](https://www.info.gouv.fr/publication/du-24-mai-2024), <https://www.info.gouv.fr/actualite/que-st-ce-que-lai-act>).

L'AI Act opère une approche par risques en encadrant avec plus de rigueur, les SIA qui présentant pour les citoyens des risques d'une certaine gravité, lesquels sont susceptibles de causer des préjudices les plus regrettables. Il classe les risques en fonction de leur degré de tolérabilité, en distinguant :

- **Les risques inacceptables** : Pour des IA portant manifestement atteinte aux Droits Fondamentaux et à la sécurité publique. Sont par exemples interdites pour risques inacceptables, les SIA qui de police prédictive qui visent à classifier la population en fonction des propensions des individus à commettre des infractions, sur la seule base du profilage, ou de l'analyse des traits physiques.
- **Les risques élevés** : Pour des SIA susceptibles de porter atteintes aux droits fondamentaux et à la sécurité publique, à l'instar des SIA utilisés dans le domaine des ressources humaines, lesquels, se fondant sur certains éléments tels le genre ou d'origine, peuvent conduire à des discriminations.

- **Les risques spécifiques** : Relevés le plus souvent dans l'utilisation des SIA interactifs (chatbots). Pour les réduire, obligation est faite d'informer les utilisateurs de ce qu'ils interagissent avec une IA.
- **Les risques minimes** : Il s'agit des risques non significatifs sur le plan des Droits Humains ou de la sécurité publique. C'est par exemple le cas des SIA qui servent à décompter en une fraction de seconde, le nombre de fruits dans une cargaison...

La réglementation de l'IA dans l'espace de l'Union Européenne, et plus précisément la classification des risques, est susceptible de servir de base pour une législation plus étendue du domaine de l'IA.

Le Cameroun, comme la plupart des pays d'Afrique, ne dispose pour l'heure d'aucun instrument juridique en la matière. Et même s'il est vrai que cette carence peut se justifier par son faible degré de développement technologique, il convient d'affirmer, parlant du rêve d'une IA Made In Africa, que « *Si aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme un terrain de jeu et de conquête pour les géants mondiaux du numérique, l'enjeu majeur des années à venir est de promouvoir l'émancipation technologique des pays du continent en favorisant l'émergence des acteurs locaux. D'où la nécessité de miser dès maintenant, sur une Intelligence Artificielle Africaine, à même de répondre au déficit de la souveraineté numérique* » (Publication de la Conférence Permanentes des Chambres Consulaires Africaines et Francophones -CPCCAF- mise à jour du 17 janvier 2024, [cpccaf.org](https://www.cpccaf.org)). Etant donné que ce rêve ne peut devenir

réalité sans un cadre juridique pertinent, Il est urgent de réglementer l'intelligence Artificielle au Cameroun et en Afrique.

En effet, Les progrès du numérique permettent la libre circulation des produits d'Intelligence Artificielle. A titre d'exemple, l'utilisation de l'IA générative ChatGPT a connu une évolution spectaculaire en Afrique, principalement dans le domaine de l'éducation, durant les deux précédentes années. Ce SIA développé à San Francisco peut donc, du fait de son utilisation au Cameroun, être source de conflit. Mais dans silence du législateur sur la question, ce sont des dispositions légales trop générales qui seront appliquées, avec une difficulté supplémentaire liée au fait qu'elles soient contenues dans des supports juridiques éparses. Il est urgent de réglementer l'intelligence Artificielle au Cameroun, par l'adoption d'un texte qui permettra sur l'étendue du territoire national, d'apporter un cadre juridique sécurisé à ce secteur.

D'avantage, considérant le caractère incorporel de certains Systèmes d'Intelligence Artificielle ainsi que leur utilisation universelle, il serait de bon ton, qu'à l'instar de l'Union Européenne, la légifération de l'Intelligence Artificielle soit initiée par un organe communautaire. A ce sujet, l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) pourrait être l'organe adéquat, pour les raisons suivantes :

- **A travers l'Accord de Bangui et ses différentes annexes, elle a l'expérience de l'encadrement juridique des innovations technologiques ;**

- **Elle a la capacité d'intégrer la protection des données immatérielles, étant précisé que la plupart des produits de propriété intellectuelle sont issus de données immatérielles ;**
- **Elle a un champ de compétence élargie, en ce qu'elle regroupe 17 Etats d'Afrique, qui pour la plupart, sont des pays en voie de développement ;**
- **De par sa stature, cette organisation est la plus apte à offrir un cadre pertinent pour la normalisation de l'IA, en servant d'interface entre innovation technologique éthique et développement durable.**

Bien plus, à une échelle mondiale, l'adoption d'un **Traité International relatif à l'Intelligence Artificielle**, permettra d'universaliser les règles applicables en la matière et offrira une sécurité plus grande, tant pour les concepteurs, que pour les utilisateurs des SIA.

Cela étant dit, comment l'Avocat peut-il dans sa pratique professionnelle, tirer avantage de l'Intelligence Artificielle pour optimiser sa compétence ?

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : POUR UNE OPTIMISATION DE LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'AVOCAT

L'Intelligence Artificielle offre à l'Avocat un avantage concurrentiel énorme, et optimise ses aptitudes. Voici quelques exemples des avantages qu'offre l'IA dans la pratique professionnelle de l'Avocat ;

- Un gain de temps à travers l'accélération des recherches Juridiques, des références textuelles et jurisprudentielles ;
 - L'Aide à la rédaction. Notamment à travers les formes d'IA Génératives qui transforment quasi instantanément des phrases dictées en phrases écrites ;
 - Une analyse rapide des textes de loi ;
 - Une analyse rapide des contrats, certaines IA permettant de détecter plus rapidement des clauses léonines contenues dans des contrats ;
 - Une veille Juridique systématique, à travers le système d'alerte ;
 - Vis-à-vis du client, l'IA permet à l'Avocat d'être plus réactif à travers l'autonomisation des tâches répétitives, une meilleure disponibilité et une célérité dans la pré-diagnostic juridique ;
 - L'IA permet à l'Avocat d'optimiser ses revenus en réduisant considérablement le temps passé dans le traitement des dossiers, ainsi que les coûts liés au personnel consultant ;
 - L'IA permet également à l'Avocat d'accroître la visibilité de son cabinet et partant, de mieux se positionner sur le marché local et international.
- De garder à l'esprit que jamais le recours à l'IA ne doit se substituer à la compétence personnelle de l'Avocat (la compétence personnelle qui demeure ce pour quoi il aura été constitué). En ce sens, l'Avocat doit utiliser l'IA avec éthique et conformité juridique ;
 - Vérifier la fiabilité des IA utilisées ;
 - Opérer un contrôle humain systématique avant la conclusion des travaux (relire et corriger systématiquement les travaux effectués sur la base des SIA) ;
 - Conserver la maîtrise de la stratégie juridique au-delà du recours à l'IA ;
 - Vérifier la véracité des sources et références suggérées par l'IA, étant donné que de nombreuses IA sont sujettes à hallucinations ;
 - Dans l'utilisation des IA Génératives, l'Avocat doit conserver le secret professionnel, notamment dans la rédaction des prompts (éviter d'y insérer des informations confidentielles obtenues de son client, et susceptible de le faire identifier) ;
 - L'Avocat est par ailleurs tenu d'une obligation de transparence vis-à-vis de son client, en lui indiquant que le travail qui a été fait à son profit, l'aura été en partie, par la consultation d'un Système d'Intelligence Artificielle.

Cependant, pour être d'une efficacité optimale, il est nécessaire que l'Avocat fasse preuve de prudence dans l'utilisation de l'Intelligence Artificielle. A ce sujet, convient :

Le non-respect de ces règles de prudence élémentaire peut engager la responsabilité civile et professionnelle de l'Avocat, et conduire à sa condamnation au paiement des dommages et intérêts au profit de son client.

L'exemple concret de cette responsabilité est celui d'une Avocate Canadienne, en Colombie-Britannique, ayant officié dans l'Affaire WEI CHEN Ctre NINA ZHANG (garde d'enfant) et condamnée au paiement des dommages et intérêts pour avoir évoqué dans ses conclusions courant décembre 2023, des Cas Jurisprudentiels qui se sont révélés inexistants, et qui lui avaient été suggérés par l'IA ChatGPT (*Radio-Canada, 27 février 2024, <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2169646/intelligence-artificielle-invention-affaires-justice>*).

Plus récent encore, le 22 avril 2025, la Cour d'Appel d'Utah aux Etats Unis, a condamné un Avocat au paiement des dommages et intérêts, non seulement à l'Avocat de la défense mais aussi à son propre client et à l'Association « And Justice for all », pour avoir utilisé dans ses conclusions des références

jurisprudentielles hallucinées par ChatGPT. Il a avoué au cours de cette audience n'avoir pas vérifié le contenu de ces conclusions qui lui avaient été soumises par son collaborateur, avant de les signer et les produire dans le cadre de l'affaire pour laquelle il avait été constitué (*Revue Ouest-France, publication du 03 juin 2025 / Revue ABC4, publication du 29 mai 2025, <https://www.ouest-france.fr/high-tech/intelligence-artificielle/un-avocat-americain-condamne-pour-un-document-judiciaire-ecrit-par-chatgpt-792ed100-407c-11f0-b3ef-649b90336114>*).

Ainsi, bien qu'elle offre de nombreux avantages à l'Avocat, de l'élargissement du marché du droit à l'optimisation de ses compétences, l'Intelligence Artificielle doit être utilisée avec éthique, responsabilité et juste mesure.

MINYOGOG AND ASSOCIATES LAW FIRM

Vincent Lionel NGOUEM TALA
Avocat au Barreau du Cameroun,
Conseil en Propriété Industrielle OAPI.